

PSICANÁLISE E O SUPER-HOMEM DE 2025: CRISE NAS MASCULINIDADES?

Thiago César Ribeiro Maia¹
Miquéias Rios Brilhante²
Aline Gabriele Carvalho Lima³

RESUMO: O presente trabalho investiga a crise contemporânea das masculinidades a partir da psicanálise, tomando como objeto de análise o personagem Superman no filme de 2025. Dessa forma, propõe-se compreender através de uma revisão narrativa da literatura como a noção de crise das masculinidades, historicamente marcada por tensões e impasses, sendo encenada em narrativas culturais atuais, com base em obras freudianas. A crise das masculinidades não é um fenômeno inédito, mas parte constitutiva da história da subjetividade masculina, que hoje ganha novos contornos na cultura pop e na reinvenção simbólica de heróis, como do novo personagem do Super-Homem.

Palavras-chave: Cultura. Psicanálise. Masculinidades. Superman.

¹Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: thiagocrmaia@gmail.com

²Discente no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: mick.miqueias@hotmail.com

³Orientadora no curso de Graduação de Psicologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza - UNIGRANDE. E-mail: alinegabriele@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O IGN Brasil (2025) relatou que o *Superman* se tornou o primeiro filme de super-herói de 2025 a atingir a marca de US\$ 600 milhões nas bilheterias globais. Entretanto, apesar do marco, a revista VEJA (2025) ressaltou que a produção recebeu diversas críticas de figuras conservadoras que acusaram o filme de ser “*woke*” (expressão usada de forma pejorativa para rotular obras alinhadas a pautas progressistas), além de outros comentários que apontam a nova versão do super-homem, com um estereótipo do imigrante, e de ser lido como uma figura fragilizada que “apanha demais” e que precisa ser salvo várias vezes pelos outros personagens.

Diante dessas controvérsias, questiona-se até que ponto o *Superman* (2025) ainda representa a masculinidade hegemônica, e em que medida expressa o desconforto com esse modelo. O herói, antes símbolo da invulnerabilidade, surge agora marcado pela fragilidade.

2. METODOLOGIA

Este estudo adota como procedimento metodológico uma revisão narrativa da literatura, fundamentada no texto de Sigmund Freud: *A Moral Sexual “Cultural” e A Doença Nervosa Moderna* (1908), que fornece o conceito psicanalítico central: a noção de “*outlaw*”, para compreender as tensões e a tendência antagônica a quem não se identifica com essas normas do ideal masculino sob as teorias psicanalíticas, enquanto a análise do personagem *Superman* de 2025 funciona como estudo de caso de uma representação identitária ideal para ilustrar a crise das masculinidades e as possibilidades de reinvenção subjetiva.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As chamadas crises da masculinidade não representam um fenômeno inédito, mas marcos históricos em que os modelos hegemônicos do que é ser homem entram em tensão. Observa-se que tais crises se repetem ao longo da história, mas com característica em comum que segundo Badinter (1993) acontecem em países de civilização sofisticada, onde as mulheres desfrutam de

maior liberdade relativa, parecendo estar vinculadas a transformações ideológicas, econômicas ou sociais.

Os roteiros hegemônicos da cultura e do costume de como homens e mulheres estão alinhados aos “semblantes” da branquitude, da cisgeneridade e da heterossexualidade; de um ideal que a partir das formas de subjetivação vem gerando uma sensação de deslocamento em muitos sujeitos identificados com a posição masculina universal; onde sentimentos de inadequação constantes e impotência simbólica, e, assim, uma busca nostálgica por um passado idealizado em que o modelo de virilidade não fosse questionado, é orientado no sentido contrário de um super-homem mais vulnerável. Portanto, não cabe nessa fantasia insidiosa do modelo masculino universal .

Afinal, para um homem, abordar suas fraquezas e receios, é “entregar de bandeja a própria cabeça para o inimigo” (Nolasco, 1993, p.23), porque expor a humanidade causa um constrangimento no ego masculino, porque traz um reconhecimento da limitação, desilusão de fantasias e da dinâmica do desejo do homem, de um *Superman* mais “super” porém menos “man”.

Esse fenômeno está diretamente relacionado à crise nas masculinidades contemporâneas, marcada pela tensão entre modelos tradicionais e as demandas por maior pluralidade emocional e social. Na obra *A moral sexual “cultural” e a doença nervosa moderna* (Freud, 1908), o autor introduz a noção de *outlaw*, como aquele que transgride a moral sexual cultural e, ao fazê-lo, desafia os padrões vigentes da sociedade. Nesse sentido, o novo Superman, ao romper com o ideal viril rígido e inalcançável, pode ser visto como um *outlaw* simbólico das masculinidades hegemônicas.

Inclusive, esse papel de transgressor é ressignificado no filme, que define esse Superman como “*punk rock*”. Diferente do estereótipo tradicional do herói inabalável e invulnerável, essa nova figura é celebrada por sua bondade, sensibilidade e fé nas pessoas traços que o tornam mais humano. Ser “*punk rock*”, nesse contexto, significa justamente desafiar as normas da masculinidade tradicional ao abraçar a vulnerabilidade e a empatia, em vez da dureza e do controle autoritário. É uma postura que conversa bastante com a noção freudiana de *outlaw*: uma ruptura consciente com a moral sexual “cultural” que é

imposta, um ato de rebeldia contra padrões opressivos e adoecedores.

Assim, o novo *Superman* encarna não apenas um herói mais acessível quanto aos nossos ideais de homem, mas também um símbolo de resistência à crise das masculinidades, propondo um novo modelo que valoriza a integridade emocional e a autenticidade frente à pressão do ideal egóico inalcançável que é empurrado pela nossa constituição social até hoje.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, mais que um colapso, a crise das masculinidades pode ser lida como oportunidade de reinvenção, abrindo espaço para formas plurais de masculinidade que reconheçam sua incompletude e fragilidade. Como o *Superman* mesmo afirma no filme de 2025: “Eu sou tão humano quanto qualquer um. Sempre estiveram errados sobre mim. Eu amo. Eu fico com medo. Mas isso é ser humano. E essa é a minha maior força”. A crise das masculinidades, longe de ser um colapso absoluto, representa uma oportunidade histórica e clínica de desnaturalizar e reinventar os modelos do masculino, superando as amarras do superego opressor e abrindo espaço para pluralidades identitárias que acolham a complexidade, a falta e o sofrimento como elementos constitutivos do ser homem.

REFERÊNCIAS

BADINTER, E. XY: sobre a identidade masculina. Tradução Maria Ignez Duque Estrada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.

FREUD, S. A moral sexual “civilizada” e a doença nervosa moderna (1908). In: FREUD, S. Obras completas, v. 8: O delírio e os sonhos na Gradiva de Jensen e outros textos (1906-1908). São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

IGN BRASIL. Superman se torna primeiro filme de quadrinhos a passar marco de bilheteria em 2025. IGN Brasil, 25 ago. 2025. Disponível em: <https://br.ign.com/superman-james-gunn/145001/news/superman-se-torna-primeiro-filme-de-quadrinhos-a-passar-marco-de-bilheteria-em-2025>. Acesso em: 22 set. 2025.

NOLASCO, S. O mito da masculinidade. Rio de Janeiro: Rocco, 1993.

SUPERMAN. Direção: James Gunn. Estados Unidos: Warner Bros. Pictures, 2025. 2h. Filme.

VEJA. Woke demais? Por que o novo Superman vira alvo de polêmica nas redes. Veja, 21 set. 2025. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/coluna/virou-viral/woke-demais-por-que-o-novo-superman-vira-alvo-de-polemica-nas-redes/>. Acesso em: 22 set. 2025.